

YASHIL

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdanova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Астанов Зафар Муродуллаевич

Ташкентский государственный экономический университет, соискатель

Аннотация. В статье раскрываются особенности принятия Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в системе учёта и отчётности Республики Узбекистан. Определены основные проблемы, рассмотрены обязательные исключения и необязательные освобождения при первом применении МСФО, а также требования к раскрытию информации в первой отчётности, составленной в соответствии с МСФО. В статье даётся описание положений МСФО (IFRS) 1, которые должны соблюдаться компаниями при первом применении МСФО, а также анализируется их влияние на основные этапы перехода на МСФО.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчётности, отчётность, прозрачность, активы, обязательства, исключения.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimida Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (XMHS) joriy etishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Asosiy muammolar aniqlangan, XMHSni birinchi marta qo'llash jarayonida amal qilnadigan majburiy istisnolar va ixtiyoriy yengilliklar, shuningdek, XMHSga muvofiq tuzilgan birinchi moliyaviy hisobotda axborotni oshkor etish talablari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada XMHS (IFRS) 1 standartining korxonalar tomonidan birinchi marta qo'llanishi lozim bo'lgan qoidalari bayon etilib, ularning XMHSga o'tishning asosiy bosqichlariga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, moliyaviy hisobot, shaffoflik, aktivlar, majburiyatlar, istisnolar.

Abstract. The article reveals the features of the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the accounting and reporting system of the Republic of Uzbekistan. The main problems are identified, mandatory exceptions and optional exemptions related to the first-time adoption of IFRS are considered, as well as the requirements for information disclosure in the first financial statements prepared in accordance with IFRS. The article describes the provisions of IFRS 1 that must be complied with by companies when adopting IFRS for the first time and analyzes their impact on the main stages of the transition to IFRS.

Key words: International Financial Reporting Standards, reporting, transparency, assets, liabilities, exemptions.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одним из ключевых требований к субъектам хозяйствования Республики Узбекистан для привлечения иностранных инвестиций, а также для выхода на международные рынки капитала является формирование отчётной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Отчётность, составленная по МСФО, снижает уровень неопределённости и повышает доверие иностранных инвесторов при принятии решений о предоставлении финансовых ресурсов предприятию, а также способствует увеличению вероятности успешной реализации таких сделок.

В Республике Узбекистан введён порядок применения МСФО в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учёте» [1]. Для выхода на мировой рынок, получения международных кредитов и привлечения иностранных инвестиций целесообразным является составление финансовой отчётности по МСФО.

В последние годы в стране последовательно растёт число компаний, формирующих финансовую отчётность на основе МСФО, поскольку повышение прозрачности и сопоставимости финансовой информации в современных условиях возможно преимущественно за счёт перехода на международные стандарты.

Первая финансовая отчётность по международным стандартам представляет собой первую годовую финансовую отчётность, при составлении которой предприятие применяет Международные стандарты финансовой отчётности [3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Общие подходы к рассмотрению процесса первого применения МСФО в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 1, а также особенности его практического использования изучались рядом зарубежных и отечественных учёных. В частности, теоретические, методологические и практические аспекты данного процесса нашли отражение в работах таких зарубежных исследователей-экономистов, как А. Н. Коняхина и Г. И. Алексеева, в которых рассматриваются особенности представления и раскрытия информации в первой отчётности по МСФО. Значительный вклад в изучение данной проблемы внесла также Н. В. Генералова, раскрывающая основные исключения и освобождения, которые могут использовать компании при первом применении МСФО. Кроме того, Е. К. Джермаковиц провела исследования в области практического применения положений стандарта МСФО (IFRS) 1 в зарубежных странах.

В последние годы в Республике Узбекистан также активно проводятся исследования по вопросам внедрения МСФО при подготовке финансовой отчётности, в связи с чем публикуются научные статьи, монографии и учебные издания. В частности, в работах Ф. А. Зулуновой раскрываются перспективы перехода Республики Узбекистан на МСФО, а в исследованиях Т. Даргачевой и Т. Шайданова анализируются и оцениваются результаты первого этапа перехода отечественных компаний на международные стандарты финансовой отчётности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Привлечение иностранных инвестиций, а также выход на международные рынки капитала, в свою очередь, требуют от субъектов хозяйствования Республики Узбекистан формирования отчётной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). В современных условиях именно МСФО признаются во всём мире как эффективный инструмент представления прозрачной, сопоставимой и достоверной информации о деятельности предприятия.

Вместе с тем следует учитывать, что процесс внедрения МСФО в деятельности предприятий и организаций является многоэтапным и организационно сложным, требующим значительных временных, финансовых и трудовых ресурсов. В этой связи в практике могут возникать отдельные методические и организационные вопросы, связанные с применением международных стандартов, решение которых требует системного и научно обоснованного подхода.

Кроме того, в настоящее время отсутствует единый унифицированный методологический подход к подготовке первой финансовой отчётности по МСФО и оценке её практической значимости. В результате вопросы совершенствования нормативной базы, развития теоретических основ, а также обеспечения чёткой структурированности и последовательности подготовки первой отчётности по МСФО приобретают особую актуальность.

В данном контексте особое значение имеет стандарт «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности» (МСФО (IFRS) 1), поскольку именно он устанавливает основу для представления финансовой отчётности общего назначения и обеспечивает её сопоставимость как с финансовой отчётностью предприятия за предыдущие периоды, так и с отчётностью других организаций.

Осведомлённость компаний об основных особенностях и возможных сложностях первого применения МСФО позволяет заблаговременно подготовиться к данному процессу и оптимизировать затраты на формирование первой отчётности по международным стандартам. В связи с этим возникает необходимость углублённого изучения сущности и значения данного стандарта с целью дальнейшего представления предприятиями Республики Узбекистан финансовой отчётности, максимально соответствующей требованиям и принципам применения МСФО.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) не носит характера обязательного нормативного документа и имеет рекомендательный характер. В отличие от национальных стандартов, в МСФО не устанавливаются унифицированные формы финансовой отчётности, подлежащие обязательному представлению. Вместе с тем МСФО определяют состав основных компонентов бухгалтерской (финансовой) отчётности и минимальный объём информации, подлежащей раскрытию. Применение МСФО относится к сфере компетенции самой компании.

Переход на МСФО либо составление финансовой отчётности на основе национальных стандартов с приведением её в соответствие с МСФО предоставляет компаниям ряд существенных преимуществ, в частности:

- повышается прозрачность результатов деятельности компании;
- пользователи получают возможность проводить сравнительный анализ финансовых показателей по периодам в рамках одной компании, а также между различными компаниями;
- создаются благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и расширения сотрудничества с зарубежными инвесторами;
- руководству компаний обеспечивается доступ к достоверной, объективной, сопоставимой и своевременной систематизированной финансовой информации для принятия управленческих решений.

Процесс первого применения МСФО регулируется стандартом МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности». Целью данного стандарта является описание и максимальное упрощение процедуры перехода компаний на МСФО при одновременном обеспечении высокого качества информации, представляемой в первой финансовой отчётности по МСФО.

В соответствии с пунктом 3 МСФО (IFRS) 1 первая финансовая отчётность предприятия по МСФО представляет собой первую годовую финансовую отчётность, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО и содержащую чёткое и безусловное заявление предприятия о соблюдении требований международных стандартов.

Предприятию, впервые применяющему МСФО, необходимо определить, какая именно финансовая отчётность будет считаться первой отчётностью по МСФО. Вместе с тем, исходя из национальных особенностей, условий и уровня экономического развития, каждая страна формирует собственный подход к внедрению международных стандартов и подготовке финансовой отчётности на их основе. В том числе и в Республике Узбекистан процесс внедрения МСФО осуществляется с учётом комплекса экономических и институциональных факторов.

Процесс составления первой отчётности по МСФО является многоэтапным и требует привлечения значительных временных, финансовых и трудовых ресурсов. В данном контексте одной из задач МСФО (IFRS) 1 является оптимизация затрат на подготовку отчётной информации и упрощение процедуры составления первой отчётности. Существенное значение для практического применения стандарта имеет корректное определение таких понятий, как первый отчётный период и дата перехода на МСФО. Первый отчётный период представляет собой самый последний отчётный период, охватываемый первой отчётностью по МСФО.

Для иллюстрации указанных положений рассмотрим следующий пример. Предположим, что предприятие представляет свою первую финансовую отчётность по МСФО за 2020 год. В этом случае датой перехода на МСФО будет считаться 01-01-2019, отчётной датой — 31-12-2020, а первым отчётным периодом — 2019 год. При этом для отчётности за 2020 год предприятие должно подготовить сравнительную информацию за 2019 год. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 1 предполагают составление финансовой отчётности как минимум за два отчётных года (2019–2020).

Следует отметить, что процесс составления первой отчётности по МСФО может быть организован различными способами. Предприятие вправе выбрать либо подготовку всех форм отчётности ретроспективно за относительно короткий период, либо поэтапную реализацию данного процесса в течение определённого времени. Окончательный выбор зависит от масштаба деятельности предприятия, наличия необходимых ресурсов для подготовки отчётности, а также сроков, установленных руководством или собственниками компании.

Кроме того, предприятию, впервые применяющему МСФО, в соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 1 необходимо соблюдать установленную последовательность действий при подготовке первой финансовой отчётности (Рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс первого применения МСФО [4]

В процессе признания активов и обязательств предприятие отражает во вступительном отчёте о финансовом положении по МСФО те активы и обязательства, которые ранее не признавались в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ). К таким объектам, в частности, относятся активы в форме права пользования, полученные по договорам аренды, включая основные средства, полученные в финансовую аренду, а также резервы по выводу из эксплуатации объектов, относящихся к основным средствам.

Прекращение признания активов и обязательств во вступительном отчёте о финансовом положении по МСФО, которые ранее признавались в соответствии с НСБУ, может, в частности, включать нематериальные активы, не отвечающие критериям признания в соответствии с МСФО (IAS) 38, такие как внутренне созданные товарные знаки, а также затраты на исследования, даже если они дали положительный результат, то есть капитализированные затраты на научные исследования.

При переходе на МСФО предприятию необходимо осуществить реклассификацию активов и обязательств, ранее признанных в соответствии с НСБУ. В частности, статья «Основные средства» по национальным стандартам может включать инвестиционную недвижимость, которая по МСФО выделяется в отдельную строку в отчёте о финансовом положении. Кроме того, могут быть реклассифицированы основные средства, предназначенные для продажи. В соответствии с критериями признания, установленными в МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность», такие активы отражаются во вступительном отчёте о финансовом положении отдельной строкой.

МСФО предусматривают, что активы и обязательства, подлежащие признанию во вступительном отчёте о финансовом положении, должны быть переоценены в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. В частности, запасы подлежат отражению по наименьшей из двух величин — по стоимости приобретения и по чистой цене реализации, а инвестиционная недвижимость — по справедливой стоимости.

В случае если первая финансовая отчётность по МСФО формируется непосредственно на основе требований международных стандартов, возникает необходимость ретроспективного применения всех положений действующих стандартов к отчётной дате. Это предполагает ретроспективное применение указанных положений ко вступительному отчёту о финансовом положении, к отчётности первого отчётного периода, а также к сравнительной информации, представляемой в составе финансовой отчётности.

Неотъемлемым элементом подготовки первой финансовой отчётности по МСФО является применение обязательных исключений и необязательных освобождений, предусмотренных стандартом МСФО (IFRS) 1. В соответствии с МСФО (IFRS) 1 к обязательным исключениям относятся (Рисунок 2).

1. Формирование бухгалтерских оценок;
2. Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств;
3. Учёт хеджирования;
4. Учёт активов, предназначенных для продажи, и прекращённой деятельности;
5. Некоторые аспекты учёта неконтролирующей доли;
6. Классификация и оценка финансовых активов;
7. Учет займов, полученных от государства.

Рисунок 2. Обязательные исключения в соответствии с МСФО (IFRS) 1

Что касается добровольных освобождений, то в их состав включаются:

1. справедливая стоимость или стоимость переоценки в качестве предполагаемой стоимости внеоборотных активов;
2. совокупная разница от пересчёта финансовой отчётности из одной валюты в другую;
3. инвестиции в дочерние компании, ассоциированные компании и совместные предприятия;
4. активы и обязательства дочерних компаний, ассоциированных компаний и совместных предприятий;
5. обязательства по выводу активов из эксплуатации и восстановлению участка, включённые в стоимость основных средств;
6. первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств по справедливой стоимости.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что первая финансовая отчётность по МСФО представляет собой достаточно сложную категорию, обладающую рядом специфических особенностей и методологических нюансов. Регулируемая стандартом МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности», она может иметь различную структуру в зависимости от особенностей деятельности предприятий и организаций, её формирующих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрев основные положения стандарта МСФО (IFRS) 1, а также особенности его практического применения, можно сделать вывод, что процесс подготовки первой финансовой отчётности по МСФО обладает рядом методических и организационных особенностей. Компании, планирующие переход на МСФО, должны заблаговременно определить ресурсы, необходимые для подготовки отчётности, предусмотреть изменения в учётной политике, а также обеспечить выполнение всех требований МСФО в части формирования вступительного баланса, представления сравнительной информации и подготовки первой финансовой отчётности. Использование предусмотренных стандартом освобождений и упрощений позволяет оптимизировать временные и финансовые затраты на подготовку отчётности.

Дальнейшее совершенствование стандарта МСФО (IFRS) 1 будет способствовать тому, что предприятия, впервые применяющие МСФО, смогут более эффективно организовать процесс подготовки первой отчётности и представлять пользователям качественную и сопоставимую информацию о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств.

Как показывает проведённый анализ, за прошедший период в Республике Узбекистан сформированы собственные подходы и методы внедрения МСФО с учётом особенностей ведения бухгалтерского учёта на основе национальных стандартов. Вместе с тем в практике сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования организационно-методических аспектов первого применения МСФО в системе учёта и отчётности предприятий и организаций Республики Узбекистан. Данные вопросы в основном связаны с обеспеченностью ресурсами и временными рамками внедрения. В этой связи представляется

целесообразным, чтобы процесс перехода на МСФО осуществлялся поэтапно, в соответствии с темпами реального экономического развития, и был согласован с действующей национальной системой бухгалтерского учёта, а также с уровнем профессиональной подготовки специалистов в данной сфере к внедряемым нововведениям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. — 2016. — № 15. — Ст. 142.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты финансовой отчётности» от 24-02-2020 г. — № ПП-4611.
3. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности». Действует с 01-01-2004 г.
4. Коняхин А. Н. Представление и раскрытие информации в первой отчётности по МСФО // Международный бухгалтерский учёт. — 2012. — № 19 (217). — С. 35–45.
5. Алексеева Г. И. Особенности первого применения Международных стандартов финансовой отчётности // Международный бухгалтерский учёт. — 2014. — № 39 (333). — С. 2–13.
6. Jermakowicz E. K., Gornik-Tomaszewski S. Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies // Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. — 2006. — No. 15. — Pp. 171–192.
7. Зулунова Ф. А. Перспективы перехода Республики Узбекистан на Международные стандарты финансовой отчётности // Экономика и образование. — М., 2020. — № 1 (3). — С. 126–134.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>